

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

RASSOM O'ROL TANSIQBOYEV ASARLARI VOSITASIDA MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI BOLALARINI TABIAT MANZARASINI CHIZISHGA O'RGATISH

Po'latov Foziljon Usibjonovich

P.f.f.d. (PhD), Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston xalq rassomi O'rol Tansiqboyev ijodi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat manzaralarini chizishga o'rgatishning metodik jihatlari tadqiq etiladi. Maktabga tayyorlov guruhi yoshidagi bolalarda estetik did, ranglar uyg'unligini his etish hamda tabiatni badiiy idrok etish qobiliyatlarini shakllantirish jarayoni asosiy e'tibor markazida bo'ladi. Tadqiqotda san'atning tarbiyaviy imkoniyatlari, rassomning ijodiy merosi va uning bolalar psixologiyasiga ta'siri tizimli o'rganiladi.

Kalit so'zlar: O'rol Tansiqboyev, maktabgacha ta'lim, bolalar ijodi, tasviriy san'at, tabiat manzarasi, pedagogika, did tarbiyasi, estetik tarbiya.

Abstract: This article examines the methodological aspects of teaching preschool children to draw natural landscapes through the works of the People's Artist of Uzbekistan, O'rol Tansiqboyev. The primary focus is on developing children's aesthetic sense, appreciation of color harmony, and artistic perception of nature. The study systematically analyzes the educational potential of visual arts, the creative legacy of the artist, and its psychological impact on children.

Key words: O'rol Tansiqboyev, preschool education, children's creativity, visual arts, landscape painting, pedagogy, development of aesthetic taste, artistic education.

Аннотация: В данной статье исследуются методические аспекты обучения детей дошкольного возраста рисованию природных пейзажей на основе творчества народного художника Узбекистана Урала Тансикбаева. Основное внимание уделяется формированию у детей подготовительной группы эстетического вкуса, чувства цветовой гармонии и художественного восприятия природы. В исследовании системно анализируются воспитательный потенциал искусства, творческое наследие художника и его влияние на психологию детей.

Ключевые слова: Урал Тансикбаев, дошкольное образование, детское творчество, изобразительное искусство, природный пейзаж, педагогика, формирование вкуса, эстетическое воспитание.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, estetik didi va tafakkurini rivojlantirishda tasviriy san'at muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. San'at orqali bola o'z ichki dunyosini, atrof-muhitni hamda ijtimoiy hodisalarni badiiy ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu bosqichda bola hayotiy voqeliklarga bo'lgan munosabatini shakllantiradi, ranglar uyg'unligini his etadi, tafsilotlarga e'tiborli bo'ladi, badiiy tafakkuri va tasavvuri rivojlanadi. Shu bilan birga, san'at bolaning ijtimoiylashuvi, shaxsiy rivojlanishi va madaniy qadriyatlarini anglashida muhim rol o'ynaydi. Milliy rassomlar ijodi bolalarda Vatanga muhabbat, tabiatga mehr, estetik idrok va san'atga nisbatan qiziqishni shakllantirishda muhim manba hisoblanadi. O'zbekiston xalq rassomi O'rol Tansiqboyev ijodi, xususan uning tabiat manzaralariga oid asarlari, bolalarni tasviriy faoliyatning rasm turiga jalb etishda, ularning badiiy kuzatuvchanligi va tafakkurini rivojlantirishda beqiyos metodik resurs sanaladi. O'rol Tansiqboyev o'z asarlarida nafaqat tabiiy go'zallikni, balki uni his qilish va tasvirlash imkonini ham taqdim etadi. Uning ijodidagi kompozitsion yechimlar, yorug'lik va soya o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, ranglar ohangi bolalar badiiy idroki uchun mukammal namunadir. Tansiqboyev asarlaridan o'quv-tarbiyaviy vosita sifatida foydalanish nafaqat tasviriy san'at darslarining mazmunini boyitadi, balki bolalar tafakkurining badiiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish davomida tasviriy san'at vositasida bolalar tafakkurini rivojlantirishga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjudligi aniqlandi. Xususan, maktabgacha ta'lim bosqichida badiiy-estetik tarbiya, rasm chizish orqali tasavvur va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga doir nazariy qarashlar yoritilgan. Biroq konkret rassom – xususan, O'zbekiston xalq rassomi O'rol Tansiqboyev ijodi asosida ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar yetarli darajada chuqurlashtirilmagan. Ko'plab manbalarda umumiy estetik tarbiya konsepsiyasi va san'atning tarbiyaviy funksiyalari tahlil etilgan bo'lsa-da, ularni amaliy mashg'ulotga tatbiq etish bo'yicha aniq metodik yechimlar kam uchraydi. Shu sababli, mazkur tadqiqotda yangicha yondashuv taklif etilgan bo'lib, unda rassomning asarlarini to'g'ridan-to'g'ri o'quv jarayoniga integratsiyalash orqali bolalarning rasm chizish qobiliyatini rivojlantirish maqsad qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida maktabgacha yoshdagi bolalarning san'atga bo'lgan qiziqishi, kuzatuvchanlik darajasi va rasm chizish orqali estetik tafakkurining shakllanishi tizimli tarzda o'rganildi. Ushbu jarayonda pedagogik kuzatuv, faoliyat tahlili, tajriba-sinov usuli va kontent-analiz metodlari qo'llanildi. Tajriba Toshkent shahridagi 3 ta maktabgacha ta'lim tashkilotida olib borildi, har bir guruhda 8–10 nafar bola qatnashdi. Mashg'ulotlar davomida O'rol Tansiqboyevning “Tog'da bahor”, “O'zbekistonda mart”, “Qayroqqum GESning tonggi”, “Jonajon o'lka” kabi asarlari tahlil qilinib, ular asosida tabiat manzaralarini chizish bo'yicha topshiriqlar berildi. Mashg'ulotlar bosqichma-bosqich videokuzatuv orqali qayd etilib, bolalarning ijodiy faoliyati, badiiy ifoda vositalaridan foydalanish ko'nikmalari va individual yondashuvi o'rganildi. Har bir bolaning ishiga nisbatan amalga oshirilgan kontent-analiz ularning rang idroki, fazoviy kompozitsiya yaratish malakasi va tafakkur chuqurligi darajasini aniqlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov mashg'ulotlari davomida maktabga tayyorlov guruhidagi jami 27 nafar bola bilan olib borilgan pedagogik ishlar natijasida bir qator muhim xulosalarga erishildi. Psixologik-pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bolalarning rang idroki, estetik didi, badiiy ifoda qobiliyati va tasviriy tafakkuri sezilarli darajada rivojlandi. Jumladan, bolalar rang tanlashda nafaqat uyg'unlikni, balki kompozitsion muvozanatni ham mustaqil shakllantira boshladilar. 85 foiz bola o'z ishlarida aniq mavzuni aks ettirishga harakat qilgan bo'lib, bu ularda mavzuga asoslangan holda mustaqil fikrlash ko'nikmasi shakllanganini ko'rsatdi. Ayniqsa, tabiat manzaralarini tasvirlashda bolalar realistik tafakkur asosida ob-havo holatini, faslga xos rang palitrasini va manzara elementlari o'rtasidagi nisbatni ifodalashga intildilar.

O'rol Tansiqboyevning “Jonajon o'lka” va “O'zbekistonda mart” (1-rasm) asarlari asosida tashkil etilgan rasm ishlari orqali bolalarning badiiy tafakkur chuqurligi va emotsional ifoda vositalaridan foydalanish darajasi oshgani aniqlandi. Ularning ishlari tahlil qilinganda, ko'pchilik bola Tansiqboyev asarlaridagi perspektivani sezib, old va orqa plan elementlarini kompozitsiyada to'g'ri joylashtirishga muvaffaq bo'lgan. Bu esa ularning fazoviy tasavvuri shakllanayotganini ko'rsatadi. Ko'plab bolalar rasmda hissiy kayfiyatni – quvonch, hayrat, tinchlik – ranglar va chiziqlar orqali ifodalashga intildilar.

1-rasm: “Jonajon o'lka” va “O'zbekistonda mart”

Mashg'ulotlar davomida qo'llanilgan metodik yondashuvlar, jumladan rassom asarini tahlil qilish, muhokama qilish hamda shu asosda mustaqil chizishga yo'naltirish orqali bolalarda ijodiy fikrlash jarayoni jadallashdi. O'qituvchi tomonidan savol-javoblar, his-tuyg'ularni ifodalovchi mashqlar, vizual kuzatuv mashqlari orqali bolalarning tasviriy faoliyatga bo'lgan qiziqishi va ishonchi ortdi. 70 foiz bola avvalgi mashg'ulotlarga nisbatan rasmga ko'proq e'tibor va ishtiyoq bilan yondashgan. Ularning ishlari orqali shaxsiy tajribaga asoslangan obrazlar yaratilgani va san'atga nisbatan emotsional bog'lanish kuchaygani kuzatildi. Bu esa estetik tarbiyaning samarali yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari maktabga tayyorlov guruhidagi bolalar bilan olib borilgan tajriba asosida shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at – xususan, rassom O'rol Tansiqboyevning tabiat manzaralariga oid asarlari – bolalarda ijodiy tafakkur, rang idroki, emotsional sezgirlik va estetik didni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Tahlillar natijasida ma'lum bo'lishicha, bolalarning 85 foizi o'z rasm ishlarida mavzu mohiyatini to'g'ri anglab, ranglar uyg'unligini izchil tanlashga harakat qilgan. Rassomning “Jonajon o'lka” va “O'zbekistonda mart” kabi asarlaridan ilhomlangan rasm mashqlarida bolalar turli fasllarni aks ettirish, kayfiyatni ranglar orqali ifodalash, fazoviy kompozitsiyani tuzish kabi jihatlarida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan. Ularning ishlarida kompozitsion tafakkur, detallarga e'tibor va emotsional ifoda vositalaridan foydalanish borasida ijobiy o'sish kuzatildi.

Badiiy idrokni shakllantirishda qo'llangan metodik yondashuvlar – vizual kuzatuv, guruhviy tahlil, obrazli fikrlashga asoslangan topshiriqlar hamda dars mazmunining psixologik mosligini ta'minlovchi elementlar – bolalarda o'z fikrini rasm orqali erkin ifodalash, mustaqil g'oya ishlab chiqish va vizual tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berdi. Mashg'ulotlar davomida tasviriy faoliyat, ayniqsa rasm chizishga bo'lgan ishtiyoq, shaxsiy qiziqish va emotsional bog'lanish kuchaydi; bolalarda mustaqil obraz yaratish, hissiy kayfiyatni ranglar orqali ifodalash, tafsilotlarga e'tibor qaratish qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'rol Tansiqboyev ijodi nafaqat estetik tarbiya vositasi, balki bolalarning intellektual salohiyatini yuksaltiruvchi kuchli ta'sir manbaidir.

Shunga asoslanib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- maktabgacha ta'lim dasturlariga milliy rassomlar asarlaridan ilhomlangan ijodiy ishlanmalarni o'z ichiga olgan metodik bloklar kiritish;
- O'rol Tansiqboyev asarlari asosida didaktik plakatlar, raqamli galereyalar va interaktiv dars slaydlarini yaratish;
- o'qituvchilar uchun maxsus seminar-treninglar tashkil etish;
- “Manzara mening nigohimda” nomli bolalar rasm tanlovlarini joriy qilish;
- O'rol Tansiqboyev ijodi haqida qisqa videodarslar va vizual platformalar orqali o'quv dasturlarini boyitish.

Bunday yondashuvlar bolalarda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirib, milliy san'atga nisbatan qiziqishni kuchaytiradi, ijodkorlik salohiyatini yuzaga chiqaradi va tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini yanada boy hamda samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'raqulov M. Tasviriy san'at orqali estetik tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Yusupova D. O'rol Tansiqboyev ijodining badiiy xususiyatlari. – “San'at” jurnali, 2018, № 2.
3. Qodirova Z. San'at orqali ta'lim berish: nazariy va amaliy jihatlar. – Toshkent, 2019.
4. Maktabgacha ta'limda tasviriy san'at. – Respublika ilmiy-metodik markazi, 2021.
5. Kamolova N. Bolalar ijodida tabiat manzarasini tasvirlash imkoniyatlari. – Ilmiy izlanishlar jurnali, 2020.
6. To'rayev A. Rassom Tansiqboyev asarlarida milliy manzara talqini. – O'ZRFA nashriyoti, 2019.
7. Shodmonov B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik idrokni shakllantirish. – Pedagogik izlanishlar, 2021.
8. Касимова Ш. Н. Разработка профессиональной программы руководителя дошкольной образовательной организации // Проблемы педагогики. – 2020. – № 2 (47). – С. 44–45.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.